

CRITERIOS DE MAYOR EFICACIA EN LA RESTAURACIÓN DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN EN SELVAS TROPICALES A PARTIR DE LA REFORESTACIÓN MEDIANTE DOSEL PROTECTOR

Oscar Cuya (Walsh Perú S.A.), José Cuya (Consultor), Alejandro José (Walsh Perú S.A.)

1. Titulo del trabajo

Criterios de mayor eficacia en la restauración de plataformas de perforación en selvas tropicales a partir de la reforestación mediante dosel protector

2. Resumen.

La reforestación de las plataformas de perforación en el bosque tropical es efectuada siguiendo los criterios de una plantación a campo abierto. En general, se observan bajos porcentajes de sobrevivencia de los plántones, lo cual obliga a reposiciones seguidas acompañadas de intensas labores de “limpieza de las malezas”, incluso con uso intensivo de agroquímicos, lo cual repercute en costos mayores, y lo más inquietante es que no se logra el éxito de la plantación, y tampoco cumplir los compromisos con la autoridad ambiental respecto al cronograma de cierre. El presente trabajo argumenta la conveniencia de una reforestación bajo dosel protector en vez de una plantación a campo abierto, para las plataformas en su fase de abandono.

La reforestación se realizaría a partir de técnicas de dosel protector y fajas de enriquecimiento, en vez de la plantación a campo abierto. En el año uno, la plantación estará conformada por heliófitas efímeras. Se habrá logrado así una recuperación del suelo y un dosel de protección para especies menos tolerantes a la luz. En el segundo año se abrirían fajas en el dosel arbóreo y en ellas se plantarían heliófitas durables de crecimiento rápido.

No se podría exigir que la plantación, al tercer año, tenga una composición biológica o diversidad similar al bosque original, puesto que la recuperación natural del bosque sigue los principios de la sucesión vegetal. Lo que se tendría que constatar sería el nivel de recuperación de los procesos de sucesión forestal. Un indicador sería una composición de especies heliófitas efímeras y heliófitas durables de rápido o regular crecimiento. No se esperaría la presencia de especies esciófitas, ni parciales ni totales, dado que estas podrían tener recién una presencia significativa, muchos años después.

3. Contenido

a. Introducción

La reforestación de plataformas debe ser estrictamente diseñada con fines de protección y restauración ecológica, de ninguna manera con fines mixtos (producción y protección) y menos con fines de producción o agroforestería. Si la población aledaña exige que dicha área (plataforma) deba proveer recursos madereros u otros productos forestales, aunque sea temporalmente, es conveniente seleccionar otra área de bosque (no la plataforma) y brindar apoyo a la población para que maneje su bosque bajo criterios económicos, optar por un manejo orientado a la producción forestal y diseñar la intervención silvicultural con tales fines, por ejemplo plantación a campo abierto de especies comerciales, enriquecimiento mediante fajas de producción o agroforestería.

Gran parte de las plantaciones efectuadas en plataformas, helipuertos y campamentos no han logrado cerrar correctamente (desde el punto de vista técnico) justamente por la presión social de plantar especies comerciales o domésticas como frutales forestales. Por ejemplo, la exigencia que se plante el “pan de árbol” repercute negativamente sobre el cierre del dosel. Si se planta el “pan de árbol” y otras especies frutales forestales y se mantiene la plantación libre de malezas, efectuando limpiezas continuas, lo que se logra es una plantación agroforestal. Lo paradójico resulta que justamente la “topa” y el “cético” son las malezas erradicadas sin anotar que tales especies son las forestales pioneras, que ayudarán al cierre rápido del dosel arbóreo, protegiendo al suelo de la erosión y proporcionando suficiente sombra al área, para evitar que las gramíneas y herbáceas predominen y retrasen el proceso sucesional.

La reforestación de plataformas debe diseñarse con fines de protección y restauración, y procurar rápidamente el cierre del dosel, facilitando la instalación natural o asistida de las especies forestales pioneras, de tal forma de lograr el desarrollo de un bosque secundario joven. Esta fase del bosque podría tardar pero justamente el manejo forestal del bosque mediante la técnica de plantación bajo dosel protector podría reducir este tiempo. Es conveniente que el objetivo o meta de la reforestación de las plataformas sea rápidamente el alcanzar las características de un bosque secundario joven.

El presente trabajo revisa informes y artículos sobre bosques secundarios para establecer valores y trayectorias de las variables forestales típicas de bosques secundarios con los cuales comparar y hacer el seguimiento de la reforestación. Asimismo, resume los principios teóricos sobre sucesión vegetal, gremios forestales y plantación bajo dosel protector que constituyen el soporte teórico de la argumentación de la plantación bajo dosel protector.

Se empleó datos sobre bosques secundarios de los trabajos siguientes:

- Dance, J., Kometter, R. (1984). Algunas características dasonómicas en los diferentes estadios del bosque secundario. *Revista Forestal Del Perú*, 12(1-2), 1–16.
- Pacheco, T., Burga, R., Angulo, Pedro, Torres, José. (1998). Evaluación de bosques secundarios en la zona de Iquitos. In *Geoecología y desarrollo amazónico: estudio integrado en la zona de Iquitos* (pp. 389–416). Iquitos (Perú): *Annales Universitatis Turkuensis*.
- Rios, J. (2008). Bases técnicas para el manejo forestal en bosques secundarios. Una aproximación al análisis de la dinámica poblacional de los bosques secundarios de selva central. Lima: INRENA - ITTO.

b. La regeneración por claros

Las plataformas, helipuertos y campamentos volantes pueden considerarse claros dentro del bosque, por ello será pertinente abordar la regeneración natural por claros en el bosque húmedo tropical y así poder inferir el mejor tratamiento silvicultural para el caso de las plataformas y demás áreas desboscadas en una actividad de hidrocarburos.

El bosque maduro no es un sistema estático, sino que está sujeto a una variedad de fenómenos como deslizamientos, aparición de claros por la caída de árboles, entre otros (Guariguata y Ostertag, 2001, 2002) procesos de desarrollo y renovación. Cuando se produce la caída natural de un árbol se genera una apertura del dosel del bosque, al cual se le conoce como claro. El proceso de formación y recuperación de claros es el componente principal del proceso de reconstrucción, rejuvenecimiento o formación de un bosque. Se considera que el bosque primario es un mosaico de diferentes parches originados por los claros. En promedio los claros pueden tener 100 m². Existen hipótesis acerca de que los claros son los promotores de la diversidad, lo cual podría depender, sin embargo,

del tamaño de los claros (Louman et al. 2001). A decir de Whitmore y Oldeman, citados por Louman et al. (2001), los parches de vegetación secundaria dentro de los bosques primarios son fenómenos naturales de tales bosques. (Guariguata y Ostertag, 2002).

c. La sucesión vegetal

Cuando un bosque natural (bosque primario) es deforestado bien por intervención humana o por algún suceso natural, su recuperación sigue un proceso en el tiempo en el cual diferentes comunidades biológicas van sucediéndose o reemplazándose, hasta retomar una condición de bosque maduro. Todo este proceso se conoce como sucesión ecológica y el bosque en recuperación se denomina bosque secundario (Louman et al. 2001). Guariguata y Ostertag (2001, 2002) definen la sucesión secundaria como aquel proceso mediante el cual la vegetación leñosa vuelve a crecer en un sitio deforestado, siguiendo patrones de establecimiento y reemplazo continuo de comunidades, en una gradiente temporal natural, el cual toma muchos años.

La recuperación de un bosque no implica que todas las características iniciales serán similares al bosque primigenio. Lo que se recupera es la funcionalidad del bosque y no la composición original de especies. En ambientes disturbados que han sido abandonados, la regeneración secundaria de los primeros años estará dominada por pastos, arbustos y plantas de vida corta y demandantes de luz, denominadas "pioneras" y que corresponden a los géneros *Cecropia*, *Ochroma*, *Solanum* y algunas especies de las familias *Melastomataceae* y *Rubiaceae*. Luego de este periodo, aparecerán otras especies, también demandantes de luz, de mayor altura de fuste, denominadas heliófitas durables, cuya vida es más larga, como el caso de las especies de los géneros *Alchornea*, *Cordia*, *Goupia*, *Inga*, *Jacaranda*, *Laetia*, *Simarouba*, *Spondias*, *Vismia*, *Vochysia*, y otras especies de mayor duración y tamaño como los géneros *Ficus* y *Ceiba* y *Cavanillesia*. Luego de manera paulatina aparecerán especies propias de bosques maduros, denominadas esciófitas, que requieren de sombra para su desarrollo (Guariguata y Ostertag, 2001).

El establecimiento de las especies pioneras dependerá, entre otros aspectos, del suelo y su uso previo. Así, los ambientes desbrozados y luego abandonados serán colonizados predominantemente por *Cecropia*; en cambio, si previamente el ambiente ha sido usado (uso agrícola o pastura), predominará *Vismia*, lo cual retrasará la sucesión secundaria por alrededor de una década o más.

Según Dance y Kometter (1984, p. 6), el bosque secundario pequeño, corresponde a una vegetación principalmente de tipo "purma", con plántulas de árboles que no llegan a tener 10 cm de DAP. Por otro lado, el bosque secundario joven, está formado por árboles muy jóvenes que alcanzan excepcionalmente un máximo de 25 cm de DAP, tienen mayor número de especies arbóreas que el anterior, pero siguen siendo pocas; en esta fase la "purma" comienza a desaparecer. Referente al bosque secundario adulto, se puede decir que presenta una vegetación completamente arbórea, que puede ser maderable (es lo que podría llamarse un bosque propiamente dicho); en este estadio hay un gran incremento de nuevas especies. Finalmente, el bosque llega a su fase madura, luego de un considerable tiempo, conformándose de árboles de mayores diámetros y alturas que constituyen el dosel superior del bosque

Guariguata y Ostertag (2001, 2002) presentan un modelo conceptual sobre los cambios que ocurren en una secuencia temporal hipotética de sucesión secundaria (en relación con un bosque primario). Los autores hacen la aclaración que los intervalos de tiempo son solo una guía y no deben tomarse como valores absolutos ya que están basados en datos empíricos muy limitados. El Cuadro 1 transcribe una tabla de Guariguata y Ostertag, 2002, p.615.

Cuadro 1 Secuencia hipotética del desarrollo del bosque secundario en selvas tropicales

Proceso	Vegetación Dominante del Dosel	Escala de Tiempo (Años)	Comentarios
Colonización inicial	Hierbas, helechos, gramíneas	1-5	Factores que afectan la colonización (entre otros) 1. Características del paisaje (distancia a fuentes semilleras, topografía) 2. Clima y microclima 3. Presencia/ausencia de vegetación remanente (árboles, arbustos, banco de semillas en el suelo, rebrotes) 4. Características del sitio (disponibilidad de nutrientes, compactación del suelo, tipo e intensidad de uso previo al abandono) 5. Interacción entre especies: dispersión y depredación de semillas, herbivorismo, competencia, estudio fenológico.
Bosque joven	Pioneras de corta vida	5-20	Principales acontecimientos: 1. Formación de un dosel arbóreo cerrado (sin claros) 2. Biomasa radicular fina alcanza valores similares al bosque primario 3. Tasa de caída de hojarasca, alta; productividad primaria neta, alta; tasa de recambio de nutrientes entre suelo y la vegetación, alta 4. Acumulación rápida de biomasa aérea 5. Acumulación rápida de especies; riqueza de especies en el sotobosque puede ser similar a la del bosque primario.
Bosque maduro	Pioneras de larga vida	20-100	Principales acontecimientos: 1. El dosel presenta claros, pero de tamaño pequeño 2. Mayor acumulación de nutrientes en la biomasa aérea, disminución de la productividad primaria neta y de la tasa de caída de hojarasca 3. Ambientes de luz en el sotobosque relativamente uniforme (poca heterogeneidad espacial).
Bosque primario	Especies tolerantes a la sombra	100-400	Bosque primario caracterizado por: 1. Gran riqueza de especies del dosel 2. Presencia de claros de gran tamaño 3. Árboles emergentes de gran porte 4. Gran heterogeneidad espacial en la distribución de ambientes de luz en el sotobosque.

(Guariguata y Ostertag, 2002, p.615)

d. Sobre la reforestación asistida

La restauración implica la recuperación de la estabilidad e integridad del ecosistema intervenido, por lo que las principales actividades de restauración deben orientarse a promover el establecimiento de comunidades ecológicamente viables de acuerdo con las fases de la sucesión ecológica, fomentar la capacidad natural de recuperación de la funcionalidad del ecosistema y propiciar la presencia de especies características de ecosistemas similares que regeneren la estructura típica de la comunidad modelo.

Existen dos criterios para la restauración: pasiva y asistida. En la restauración pasiva, el ecosistema intervenido elimina las barreras que impiden la regeneración y se auto restaura; mientras que en la restauración asistida se incorporan medidas para reducir los factores limitantes y garantizar que los procesos de sucesión ecológica logren en menor tiempo la recuperación del ecosistema. Evidentemente, para saber qué tipo de restauración es conveniente se requiere información de la composición, estructura y fisiología del ecosistema intervenido.

Respecto a la restauración asistida, Guariguata y Ostertag (2001, 2002) anotan que se ha sugerido el establecimiento de plantaciones forestales de crecimiento rápido como medio para acelerar la sucesión, con el fin de utilizar la sombra proyectada por los árboles para eliminar la competencia que representa las malezas, y atraer a los dispersores de semillas. Señalan, los autores mencionados, “que es probable, que el papel que juegan las plantaciones como aceleradores de sucesión disminuya conforme aumenta la distancia a las fuentes naturales de semillas, sobre todo si las especies de árboles que se han plantado no ofrecen, en una etapa temprana ningún tipo de fruta para las aves que lo visitan. En suma, la selección de las medidas de restauración es crítica pues pudiera darse el caso que las actividades emprendidas para favorecer la restauración, en vez de contribuir con la recuperación, estén impidiendo un proceso normal. Si la degradación del sitio no es particularmente aguda y si las fuentes de semillas se encuentran próximas, la sucesión natural podría ser una opción más barata y más viable para restaurar un bosque” (Guariguata y Ostertag, 2002, p. 602).

Por otro lado, no siempre una plantación manejada bajo los criterios de campo abierto favorece la rápida recuperación y desarrollo del bosque secundario. Sobre el particular, Liegel (2002) menciona que “la manera más simple de regenerar bosques naturales es permitir que la naturaleza tome su curso sin asistencia nuestra. Esto asegurará una cubierta forestal, protectora de los suelos, y una mezcla de especies de árboles bien adaptados al lugar. [...] La única objeción a este proceso es que sólo una pequeña proporción de los árboles serán de valor comercial” (p.35).

El mismo autor, Liegel (2002) recomienda que “antes de embarcarse en un programa de siembra, es preciso evaluar la posibilidad de que los terrenos se recuperen por sí. Si el único objetivo es la restauración o protección del lugar, casi cualquier especie que esté bien adaptada, ya sea nativa o exótica y que provea una cubierta cerrada en el menor tiempo posible, llenaría esta necesidad (p. 40).

e. El sistema de plantación de fajas bajo dosel protector

Entre las alternativas para el manejo de bosques se encuentra el sistema de aprovechamiento en “fajas a tala rasa” (Pariona, 2001). Este sistema consiste en abrir largos cortes dentro del bosque maduro y aprovechar todas las especies arbóreas encontradas. Cada faja es un claro alargado de 30 a 40 m de ancho, con una longitud variable (usualmente de 100 m a 300 m), determinada principalmente por la topografía y los equipos de extracción disponibles (Hartshorn y Pariona 1993).

En este sistema, si bien en los primeros años se observa una fuerte dominancia de especies pioneras en la regeneración natural de las fajas, paulatinamente, se incrementa la dominancia de especies heliófitas durables que tienen mayor valor comercial. El desarrollo de especies comerciales puede acelerarse por medio de raleos, eliminando las especies pioneras que dominan el dosel (Pariona, 2001).

La recuperación de la composición y los atributos estructurales del bosque en las fajas a tala rasa ocurre muy rápidamente (111 especies, hasta 35 cm de diámetro a la altura del pecho –DAP- y 22 m de altura en 8 años). La composición florística de la regeneración en fajas no difiere significativamente a la del bosque original (Pariona, 2001).

Si bien este sistema está diseñado para un manejo forestal comercial bien puede adaptarse a la restauración de un bosque con fines de protección o recuperación. En este caso las fajas a las que se refiere el sistema de “fajas a tala rasa” equivaldrían a la plataforma, helipuertos o campamentos volantes. Luego de un acondicionamiento del suelo, se facilitaría la presencia de la regeneración natural de especies heliófitas pioneras, bien por medios naturales o mediante plantaciones.

Durante el primer año se esperaría que las pioneras como la “topa” y el “cetico” desarrollen rápidamente hasta formar un dosel forestal y generar sombra para evitar que las gramíneas y el matorral desarrollen e impidan la rápida recuperación del bosque.

Esta técnica sería una combinación del sistema de dosel protector y fajas de enriquecimiento. En el primer año la plantación estará conformada por heliófitas efímeras. Se habrá logrado así una recuperación del suelo y un dosel de protección para especies menos tolerantes a la luz. En el segundo año se abrirían fajas en el dosel arbóreo y en ellas se plantarían heliófitas durables de crecimiento rápido. Estas especies de mayor interés comercial crecerán más vigorosas, protegidas por el dosel y recibirán luz vertical lo cual reducirá la bifurcación temprana de ramas y favorecerá la conformación comercial de los troncos.

Dado que el objetivo es obtener un bosque secundario joven, no se esperaría una composición biológica o diversidad similar al bosque original, puesto que la recuperación natural del bosque sigue los principios de la sucesión vegetal. Lo que se aseguraría es la recuperación de los procesos de sucesión forestal. Un indicador sería una composición de especies con una razonable mezcla de heliófitas efímeras y heliófitas durables de rápido o regular crecimiento. No se esperaría la presencia de especies esciófitas, ni parciales ni totales, dado que estas podrían tener recién una presencia significativa, muchos años después (bosque maduro).

f. Acerca del monitoreo de la reforestación y las metas de desarrollo del bosque

El seguimiento de la reforestación de la plataforma tendrá como fin principal, en un inicio, evaluar el prendimiento de los plántones instalados, y luego, evaluar si las variables de diámetro (DAP), altura, diámetro de copa, cobertura del dosel forestal están cada vez acercándose a las características de un bosque secundario joven.

Las comparaciones del avance de la revegetación con respecto al bosque primario aledaño devienen en poco pertinentes, dado que la composición del bosque remanente probablemente haya sido producto de muchas décadas, y evidentemente una reforestación de tres años nunca podría tener las características de un bosque adulto. La correcta comparación debe ser con las características de bosques secundarios, como área de control. En caso que esta vía no sea posible (no haya en las inmediaciones bosques secundarios) se deberá recurrir a la literatura sobre bosques secundarios, para establecer la meta de la reforestación.

La estructura o distribución diamétrica es un parámetro importante para el reconocimiento de la dinámica de regeneración o recuperación de un bosque. En un bosque natural, la curva de número de individuos por distribución diamétrica tiene la forma de una J invertida (curva exponencial). En un bosque maduro regular existe un alto número de individuos por clases diamétricas pequeñas y un bajo número de individuos por clases diamétricas grandes, lo cual indica que existe una alta regeneración natural (Malleux, 1982).

Rollet citado por Manta (1988) señala que la forma de la distribución diamétrica indica los requerimientos o respuestas a la luz. Las curvas que se aproximan a la J invertida son de especies que toleran la sombra (esciófitas), mientras que aquellas que tienen la forma de una campana con diferentes grados de asimetría, o cuya pendiente se aproxima a cero, son de las especies intolerantes (heliófitas). Desde el punto de vista silvicultural la curva exponencial (jota invertida), típico de las esciófitas suele llamarse “curva positiva” y es un patrón que indica que hay abundancia de regeneración natural; en cambio se denomina “curva negativa” o “curva neutra” a la curva unimodal (en campana) propia de las heliófitas, la cual indica que aparentemente el bosque no se regenera.

Los gráficos siguientes han sido obtenidos a partir de datos de bosques secundarios de trabajos desarrollados sobre tales bosques. Mediante regresiones no lineales se han estimado valores y trayectorias de las variables forestales típicas de bosques secundarios con los cuales comparar y hacer el seguimiento y monitoreo de la reforestación de la plataforma.

A partir de los datos Pacheco *et al.* (1998) y Ríos (2008) se generaron curvas exponenciales teóricas para ilustrar la tendencia o trayectoria de la variable densidad de árboles (número de individuos por ha) en función de las clases diamétricas (DAP en cm) por diferentes edades de bosque secundario. Estas curvas fueron generadas en este trabajo como modelo contra el cual comparar los datos del monitoreo de la revegetación. Son provisionales en la medida que no se han desarrollado trabajos de investigación que específicamente ilustren los patrones de desarrollo de bosques secundarios de diferentes ecosistemas.

A partir de la información de Dancé y Kometter (1984) se generaron también curvas de número de individuos por clases diamétricas y por gremios forestales (heliófitas y esciófitas) para bosques secundarios jóvenes y maduros. Al igual que el caso anterior son provisionales en la medida que la investigación forestal no proporcione patrones de comparación de variables de desarrollo de bosques secundarios.

Para interpretar las curvas debe tenerse en cuenta que las que presentan formas de J invertida son propias de bosques que tienen mayor regeneración natural que incluye especies esciófitas y corresponden a bosques secundarios de mayor edad o incluso bosques maduros. Por otro lado, las curvas en forma convexa o unimodales indican menor número de individuos de regeneración natural y son típicos de plantaciones o bosques de heliófitas pioneras. Este comportamiento sería el inmediato en un bosque regenerado en un área de plataforma; y con la reforestación asistida y la plantación bajo dosel protector de pioneras se podría lograr curvas de J invertida que correspondan a procesos sucesionales de bosque secundarios jóvenes y maduros.

Figura 1 Curvas exponenciales de número de árboles por clase diamétrica para bosques de 13, 14 y 15 años (a partir de Pacheco *et al* 1998)

Figura 2 Curvas unimodales de número de árboles por clase diamétrica para bosques de 13, 14 y 15 años (a partir de Pacheco *et al* 1998)

Figura 3 Curvas unimodales de número de árboles por clase diamétrica para bosques secundarios de 7 años (a partir de Pacheco *et al* 1998)

Figura 4 Curvas exponenciales de número de árboles por clase diamétrica para bosques secundarios de 7 años (a partir de Pacheco *et al* 1998)

Figura 5 Curvas unimodales de número de árboles por clase diamétrica para bosques secundarios (a partir de Ríos, 2008)

Figura 6 Curvas de número de árboles por clase diamétrica y por gremio forestal para bosques secundarios jóvenes (a partir de Dancé y Kometter, 1984)

Figura 7 Curvas de número de árboles por clase diamétrica y por gremio forestal para bosques secundarios maduros (a partir de Dancé y Kometter, 1984)

g. Contribuciones Técnicas y Económicas

Contribuciones Técnicas

- Desarrollo de mejores prácticas que aseguren la recuperación del bosque húmedo tropical
- Sistematización de conocimientos sobre reforestación de bosques tropicales orientados a la restauración de plataformas
- Mayor sobrevivencia de las plantaciones forestales en las plataformas

Contribuciones Económicas / de Sostenibilidad

- Los criterios propuestos reducirán los costos de reforestación de plataformas
- Los criterios planteados permitirán el cumplimiento del cronograma de cierre
- Recuperación de la integridad ecosistémica del bosque húmedo tropical

h. Conclusiones

Los criterios silviculturales propuestos harán más efectiva la revegetación de las áreas de plataformas, campamentos y otras instalaciones que hayan requerido la tala del bosque original.

Si se atiende a los principios teóricos de claros forestales, sucesión vegetal, bosques secundarios y reforestación asistida se llega a la implicación de una reforestación bajo dosel protector en vez de una plantación a campo abierto como es la práctica acostumbrada, actualmente, en la reforestación de plataformas en su fase de abandono.

4. Bibliografía

Dance, J., Kometter, R. (1984). Algunas características dasonómicas en los diferentes estadios del bosque secundario. *Revista Forestal Del Perú*, 12(1-2), 1–16.

Finol, H. (s.f.). *La silvicultura en la Orinoquía venezolana*. Mérida: Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Forestales.

Gálvez, J. 2002. *La Restauración Ecológica: Conceptos y Aplicaciones*. Serie de documentos técnicos N° 8, Guatemala.

Guariguata, M., & Ostertag, R. (2002). Sucesión secundaria. In *Ecología y conservación de bosque neotropicales*. Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica. <http://www.researchgate.net/publication/235942869_Sucesin_secundaria>

Guariguata, M. R., Ostertag, R. (2001). Neotropical secondary forest succession: changes in structural and functional characteristics. *Forest Ecology and Management*, 148(1–3), 185–206.

Granados, D.; López, G. (2000). *Sucesión Ecológica, Dinámica del Ecosistema*. México, Universidad Autónoma de Chapingo. 197 p.

Hartshorn, G.S. y W. Pariona. 1993. *Ecological Forest Management in the Peruvian Amazon*. En: C.S.Potter, J.I. Cohen y D. Janczewski (Eds.). *Perspectives on Biodiversity: Case Studies of Genetic Resource Conservation and Development*. AAAS Press. Washington DC, p. 151-166.

Louman, B., Quirós, D., Nilsson, M. (Eds.). (2001). *Silvicultura de bosques latifoliados húmedos con énfasis en América Central*. Turrialba (Costa Rica): CATIE. <<http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A7387E/A7387E.PDF>>

Malleux, J. (1982). *Inventarios forestales en bosques tropicales*. Lima.

Manta, M. (1988). *Análisis silvicultural de dos tipos de bosque húmedo de bajura en la vertiente atlántica de Costa Rica (Magister Scientiae)*. CATIE, Turrialba (Costa Rica).

Pacheco, T., Burga, R., Angulo, Pedro, & Torres, José. (1998). Evaluación de bosques secundarios en la zona de Iquitos. In *Geoecología y desarrollo amazónico: estudio integrado en la zona de Iquitos* (pp. 389–416). Iquitos (Perú): *Annales Universitatis Turkuensis*. <http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/unap/unap7/unap7_Cap9.htm>

Pariona W. (2001) *Regeneración Natural después del Aprovechamiento Forestal en Fajas a Tala Rasa en un Bosque Tropical Boliviano*, p. 185-202.

Pinto M. L. at el (2011) *Efectos del Aprovechamiento Forestal Sobre la Regeneración Natural en un Bosque Seco Chiquitano, Santa Cruz, Bolivia*, p. 88.

Rios, J. (2008). *Bases técnicas para el manejo forestal en bosques secundarios. Una aproximación al análisis de la dinámica poblacional de los bosques secundarios de selva central*. Lima: INRENA - ITTO. <[http://www.itto.int/files/user/pdf/publications/PD%20138%2002/pd138-02-4%20rev2\(F\)%20s.pdf](http://www.itto.int/files/user/pdf/publications/PD%20138%2002/pd138-02-4%20rev2(F)%20s.pdf)>